

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Hulkar Rajabova Farmonovna

TELEKANALLARNING KONGILOCHAR KORSATUVLARIDA(TOK-SHOU,REALITIV
SHOU) BOSHLOVCHINING NUTQIDAGI XATOLARNING NAZARIY TASNIFI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

zenodo

2023/OKTABR

